

ESTUDO TERMOGRÁFICO EM ATIVIDADE ESPORTIVA: RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DURANTE PRÁTICA DE VOLEIBOL

Beatriz Ferreira da Silva¹

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
beatrizfsilva9915@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15734146

1. INTRODUÇÃO

A termorregulação é um mecanismo fisiológico fundamental para a manutenção da homeostase corporal durante a prática de atividades físicas. Durante o exercício, a produção de calor aumenta significativamente e o corpo precisa dissipar esse calor para evitar hipertermia, fadiga precoce ou até mesmo quadros clínicos graves. Em esportes como o voleibol, que exigem explosões de força e agilidade, o controle térmico influencia diretamente o rendimento e a segurança dos praticantes. O avanço das tecnologias de monitoramento, como a termografia infravermelha, permite analisar com mais precisão a resposta térmica do organismo durante e após o esforço físico. Este estudo teve como objetivo investigar, por meio da termografia, as alterações na temperatura corporal de praticantes de voleibol antes e após a prática esportiva.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado com alunos do curso de Educação Física que participaram de uma aula prática de voleibol. Antes do início da atividade, os participantes passaram por uma fase de repouso controlado, em ambiente neutro, durante 10 minutos. Em seguida, foram submetidos à primeira aferição térmica utilizando um termômetro infravermelho portátil e câmera termográfica de imagem simples, aplicada em pontos como testa, tórax, abdômen, braços, coxas e pernas. Após essa coleta, os estudantes participaram de uma atividade prática com duração de aproximadamente 40 minutos, envolvendo aquecimento, treino técnico e jogo. Ao final, foi realizada a segunda medição térmica, seguindo os mesmos pontos anatômicos. As temperaturas foram anotadas e comparadas entre os momentos pré e pós-atividade. As condições climáticas da quadra (temperatura ambiente e umidade relativa do ar) também foram monitoradas.

3. RESULTADOS

Houve aumento da temperatura corporal em todos os participantes, com maior elevação nas regiões do tórax anterior, face e membros inferiores. As variações de temperatura entre os dois momentos chegaram a 2,5 °C em alguns casos. A análise das imagens térmicas revelou padrões de dissipação de calor diferentes entre os indivíduos, influenciados possivelmente por fatores como vestimenta, tipo físico, intensidade da movimentação e nível de hidratação. O uso da termografia permitiu identificar zonas de sobrecarga térmica e contribuiu para a discussão em sala sobre estratégias de resfriamento e prevenção de hipertermia.

I CSBE

I CONGRESSO SOBRE SAÚDE E BEM-ESTAR: INTEGRANDO YOGA, MEDITAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conectando Corpo, Mente e Nutrição

27 e 28 de junho de 2025

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação da termografia em ambientes educacionais e esportivos mostrou-se eficaz e didática para a compreensão dos efeitos fisiológicos do exercício sobre o corpo humano. Essa abordagem favorece a formação crítica dos estudantes de Educação Física quanto à segurança e ao rendimento durante a prática esportiva. Recomenda-se que estratégias de monitoramento térmico sejam utilizadas como ferramenta de prevenção e também de ensino, especialmente em regiões de clima quente como o Piauí.

PALAVRAS-CHAVE: Termorregulação; Voleibol; Termografia; Educação Física; Fisiologia do Exercício.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Lamarca Gomes da Silva; SILVA, Lamarca Gomes da; SILVA, Marco Antônio Batista da. A importância dos mecanismos de termorregulação do organismo durante a atividade física. 2019.

CÔRTE, Ana Carolina Ramos e; HERNANDEZ, Arnaldo José. Termografia médica infravermelha aplicada à medicina do esporte. **Revista brasileira de medicina do esporte**, v. 22, n. 4, p. 315-319, 2016.

POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T. **Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho**. Manole, 2000.

SILVA, Cezar Douglas; TUMELERO, Sérgio. Comparação física e de resposta ao treinamento para atletas da categoria infanto-juvenil em funções específicas no voleibol. **Lecturas: Educación física y deportes**, n. 107, p. 40, 2007.